

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 1
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 1 -son.

Yanvar 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №1.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 1

January, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**

<http://journalseeker.research>

[bib.com/view/issn/2181-](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(1).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 1.

Январь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №1.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Abed Al-razeq Karam Abed Al-nasser Hasan
<i>Restructuring of business processes in international companies in order to improve competitiveness</i> | 6 |
| 2. | Akhunova Marifat
<i>The role of innovation in the development of the new Uzbekistan</i> | 11 |
| 3. | Nabieva Nilufar Muratovna
<i>Innovative activity and its impact on the production structure of an industrial enterprise</i> | 21 |
| 4. | Nazarova Latofat Toirjon Kizi
<i>The role of investment attractiveness in ensuring high efficiency in enterprises of the chemical industry</i> | 34 |
| 5. | Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna
<i>Institutional conditions determining the structure of entrepreneurship in Uzbekistan</i> | 40 |
| 6. | Uzganbayeva Dilnoza To‘xtasinovna
<i>Directions of development of fruit and vegetable clusters in Uzbekistan</i> | 54 |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 7. | Jalilov Inomjon
<i>On the contribution of scientists to the formation and development of the discipline of mathematics</i> | 61 |
|----|--|----|

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

- | | | |
|-----|---|----|
| 8. | Kurpayanidi Konstantin
<i>Transformation of the education system as a catalyst for innovation in modern China</i> | 68 |
| 9. | Boltaboeva Shoxsanamxon Shovkatjon qizi,
Mamadjonova Zilolaxon Baxtiyorjon qizi, Kurpayanidi Konstantin
<i>Prospects of the digital economy in the education system</i> | 71 |
| 10. | Kardo Sabah Abdullah, Matveeva Valeria,
Matveeva Yulia
<i>The role and impact of information technology on the banking industry</i> | 74 |

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | | |
|--|-------------------------|----|
| | <i>Advertisement</i> | 78 |
| | <i>Our publications</i> | 88 |

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 1

Volume: 3

Published:

31.01.2023

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Nazarova, L.T. (2023). The role of investment attractiveness in ensuring high efficiency in enterprises of the chemical industry. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 34-39.

Nazarova, L.T. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida yuqori samaradorlikni ta'minlashda investitsion jozibadorlikning o'rni. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 34-39.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595240>

Nazarova, Latofat Toirjon Kizi

Assistant,

Department of Economics

Fergana Polytechnic Institute

E-mail:

nazarovalatofat0108@gmail.com

UDC 332.146

THE ROLE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN ENSURING HIGH EFFICIENCY IN ENTERPRISES OF THE CHEMICAL INDUSTRY

Abstract. *Today, an urgent issue is the development of the chemical industry and increasing the investment attractiveness of the chemical industry market in order for it to constantly function for consumers. Ensuring the production of high-quality products at chemical industry enterprises is considered as the main system-forming branch of the country's economy. The prospects for the development of this industry in the conditions of the competitiveness of the chemical industry and global competition have a direct impact on the conditions and quality of labor reproduction in the national economy. In this process, the development of this industry with the attraction of investments is an urgent issue.*

Keywords: *industry, chemical industry, investment, investment, policy, resource conservation, innovation.*

Nazarova, Latofat Toirjon qizi

Assistent,

“Iqtisodiyot” kafedراسي

Farg’ona politexnika instituti

E-mail: nazarovalatofat0108@gmail.com

KIMYO SANOATI KORXONALARIDA YUQORI SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNING O'RNI

Annotatsiya. Bugungi kunda kimyo sanoatini rivojlantirish va kimyo sanoatini bozorini iste'molchilar uchun doimiy ravishda faoliyat olib borishi uchun investitsion jozibadorligini oshirish dolzarb masala hisoblanadi. Kimyo sanoati korxonalarida sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilishini ta'minlash mamlakat iqtisodiyotining asosiy tizimni tashkil etuvchi sohasi sifatida qaraladi. Kimyo sanoatining raqobatbardoshligi va global raqobat sharoitida ushbu sanoat tarmog'ining rivojlanish istiqbollari milliy iqtisodiyotda ishchi kuchini ko'paytirish shartlari va sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu jarayonda bu sanoat tarmog'ini investitsiya jalb qilish bilan rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi.

Kalit so'zlar: sanoat, kimyo sanoati, investitsiya, investitsion siyosat, resurs tejamlorligi, innovatsiya.

Назарова, Латофат Тоиржон кизи
Ассистент,
кафедра «Экономика»,
Ферганский политехнический институт

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. Сегодня актуальным вопросом являеца развитие химической промышленности и повышение инвестиционной привлекательности рынка химической промышленности для того, чтобы он постоянно функционировал для потребителей. Обеспечение производства качественной продукции на предприятиях химической промышленности рассматриваеца как основная системообразующая отрасль экономики страны. Перспективы развития этой отрасли промышленности в условиях конкурентоспособности химической промышленности и глобальной конкуренции оказывают непосредственное влияние на условия и качество воспроизводства рабочей силы в национальной экономике. В этом процессе актуальным вопросом являеца развитие данной отрасли промышленности с привлечением инвестиций.

Ключевые слова: промышленность, химическая промышленность, инвестиции, инвестиции, политика, ресурсосбережение, инновации.

Kirish

So'nggi yillarda kimyo sanoati korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy sog'lomlashtirish va ularning faoliyatini barqarorlashtirish, amaldagi ishlab chiqarishlarni modernizatsiya qilish, uglevodorod xomashyosi va mineral resurslarni chuqur qayta ishlash bo'yicha yangi quvvatlarni barpo etishga qaratilgan investitsiya

loyihalarini amalga oshirish orqali tarmoqni yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini belgilab berish, shuningdek, ishlab chiqarilayotgan yuqori qo'shilgan qiymatli kimyoviy mahsulotlar nomenklaturasini kengaytirish borasidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Shu bilan birga, kimyo sanoatini jadal rivojlantirish va diversifikatsiya qilishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish, eng avvalo, davlat aktivlarini xususiy mulkka sotish hisobiga korxonalaridagi davlat ulushini qisqartirish, korporativ boshqaruvning zamonaviy uslublari, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini joriy etish hamda korxonalarining boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish orqali tarmoqning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rilishi zarurligini taqozo etmoqda.

Adabiyotlar sharxi

Iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti laureati bo'lgan U.F. Sharpning fikricha, «Investitsiyalar kelgusida (ehtimol nomuayyan) qiymatga ega bo'lish maqsadida ayni vaqtda muayyan qiymatdan voz kechishdir», «Investitsiyalash»ni kelajakda foyda olish uchun bugungi puldan ajralishidir», «yo real yoki moliyaviy aktivlarga investitsiyalash mumkin» deb e'tirof etadi. Investitsiyalarni jalb qilish borasida chet ellik olimlardan Sushama Deshmukh, Davies S., Hallett M. kabilar bir qator tadqiqotlar olib borgan. MDH davlatlaridan Tumusov F.S., Butov V.I., Ignatov V.G., Kerova N.P., Granberg A.G., o'zlarining ilmiy tadqiqotlarida asosan investitsiyalar jalb qilish orqali samarali, ilg'or ishlab chiqarishni tashkil qilishning nazariy asoslari to'g'risida so'z yuritgan. J.Douns va G.Elliotning ta'kidlashlaricha «investitsion muhit investitsiyalar samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy, moliyaviy va boshqa sharoitlardir». M.Mur va X.Shmittlar «Investitsion muhitning yaxshilanishi – kapitalni investitsiyalashdagi risklarni pasaytirish imkonini ko'zda tutadi» degan fikrni aytib o'tishgan.

Mahalliy tadqiqotchi olimlarimizdan S.Soliyev, Sh.I.Mustafaqulovlar tomonidan «Investitsiya muhiti qanchalik qulay bo'lsa, investorning tadbirkorlik tavakkali shunchalik past darajada bo'ladi va bu investorlarning kirib kelishini faollashtiradi» deb e'tirof etiladi. D.G'ozibekov fikricha, «investitsion muhit jozibadorligi – investorlar uchun yaratilgan, kafolatlangan shart-sharoitlar va imkoniyatlarning mavjudligining asoslari majmuidir». Bizning fikrimizcha, sanoat korxonalarini faoliyatining samaradorligini oshirishda investitsion jozibadorlikni ta'minlash - qulay investitsion muhit va mustahkam kafolatlash tizimlarini yaratish bilan bog'liqdir.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotning instrumental va uslubiy apparati sifatida qiyosiy, tizimli tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning axborot va yempirik bazasi O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasining rasmiy statistik materiallari, ko'rib chiqilgan qator masalalar bo'yicha sanoat korxonalarining faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar hisoblanadi.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston kimyo sanoati nafaqat eksportni diversifikatsiya qilish va respublikaning mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, balki fuqarolarning hayotiy ehtiyojlarini ta'minlash uchun ham muhim ahamiyatga ega. Kimyo sanoati mahsulotlarini iste'molchilari bunday tarmoqlar, qishloq xo'jaligi (mineral o'g'itlar, defoliantlar,

o‘simliklarni kimyoviy himoya qilish vositalari), mebel sanoati (formalin, karbamid, KFF qatroni), tog‘ - kon kompleksi (natriy siyanidning suvli eritmasi, poliakrilamidlar, tiourea, nitrat kislota, ammiak suvi), elektron va elektrotexnika sanoati (epoksi qatronlar), neft va gaz sanoati, qurilish sanoati (soda kuli, natriy nitrat), oziq-ovqat sanoati (tsirka kislotasi, pishirish soda va tuz) va boshqalar.

Biroq, O‘zbekiston kimyo sanoatida bir qator muammolar mavjud edi. Xususan, korxonalarining eskirgan moddiy-texnik bazasi, bu yerda uskunalarning 60% gacha eskirgan va energiya sarfi dunyo o‘rtacha ko‘rsatkichlaridan ikki-uch baravar ko‘p bo‘lgan.

Shuni ham ta’kidlash joizki, tarixda birinchi marta O‘zbekiston fosforit unini eksport qila boshladi (2020 yilda eksport – 258 ming dollar) yoki 3033 tonna), kaustik soda (110 ming dollar yoki 322 tonna), PVX (11680 ming dollar), PVX (11680 ming dollar). yoki 14171 tonna) va avtomobil shinalari (199 ming dollar yoki 6070 dona). Ilgari respublikada ushbu turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilmagan, buni mamlakatimiz rahbari bir necha bor ta’kidlagan.

Ushbu davrda ishlab chiqarishning ko‘payishi va kimyoviy mahsulotlar eksportining oshishining yana bir sababi investitsiyalar edi. Quyida 2016-2021 yillar uchun investitsiyalarni rivojlantirish jadvali keltirilgan.

1-жадвал

2016-2021 yillarda o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi¹

2016-2021 yillarda investitsiyalar rivojlantirish.(mln.doll.)	2016 yil	2017 yil	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil
“O‘z kimyosanoat” AJ	328,6	311,4	467,0	602,8	391,4	281,4

Jadval ma’lumotlarini tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2016 yilda investitsiyalar hajmi 2019 yilga kelib 2 barobarga oshganligini, 2020 yilga kelib esa pandemiya tufayli 2019 yilga nisbatan 2 barobarga pasayganini ko‘rishimiz mumkin.

So‘nggi 5 yil ichida resurs va energiya sarfini kamaytirish, shuningdek, boshqa chora-tadbirlar orqali O‘zbekiston kimyo sanoati mahsulotlari ishlab chiqarishning o‘shishiga, shuningdek, eksportning sezilarli o‘shishiga erishdi. Biroq, bir qator muammolar hali ham hal qilinmagan, xususan eksportni diversifikatsiya qilish va joriy uskunalarni modernizatsiya qilish.

Shu bilan birga, kimyo sanoatini jadal rivojlantirish va diversifikatsiya qilishga qaratilgan loyihalarni amalda ro‘yobga chiqarish, eng avvalo, davlat aktivlarini xususiy mulkka sotish hisobiga korxonalaridagi davlat ulushini qisqartirish, korporativ boshqaruvning zamonaviy uslublari, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini joriy etish hamda korxonalarining boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish orqali tarmoqning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish bo‘yicha ta’sirchan choralar ko‘rilishi zarurligini taqozo etmoqda.

¹ O‘zbekiston Respublikasi statistika qo‘mitasining ma’lumotlari asosida tayyorlangan.

Shunga asosan, - umumiy qiymati 1 176 mln. AQSh dollarga teng, shundan 700 mln. AQSh dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar hisobidan moliyalashtiriladigan 2021–2025 yillarda kimyo korxonalarida ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, mavjud xomashyo bazasidan samarali foydalanish orqali yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan kimyoviy mahsulotlarning yangi turlarini ishlab chiqarishni tashkil etishga qaratilgan 16 ta yangi investitsiya loyihalari ro'yxati shakllantirildi.

Kimyo sanoati korxonasida investitsiya jarayonlarini hisobga olish asosida sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishda investitsiya faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi parametrlar deb qaralmoqda.

Shuningdek, 2024 yilga qadar "O'z kimyosanoat" AJ korxonalarida ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarini, moliyaviy, xo'jalik va tashkiliy faoliyatni boshqarish va monitoring qilish, ishlab chiqarilgan tovarlarni sotish, yetkazib berish va ulardan foydalanishni nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi joriy qilinadi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, har qanday tizimning boshqarilishi uchun eng muhim shart uning barqarorligi bo'lib, unda ma'lum bir qonun va qaror bilan ishlaydigan tizimning ta'minlanganligidir. Kimyo sanoati korxonalarida faoliyatini faol investitsiya joriy qilinishi orqali uning jozibadorligini oshirish ham narx darajasi muvozanatini barqarorligini ta'minlash va kimyo sanoati korxonalarining uzluksiz ishlashini ta'minlashga erishish mumkin bo'ladi.

References:

1. Nazarova, L. T. Q. N. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 42-51.
2. Kurpayanidi, K. I., & Muminova, E. A. (2016). Modern approaches to defining the nature and function of national innovation system of the Uzbek economy. *Theoretical & Applied Science*, (1), 75-85.
3. Sushama Deshmukh [2012], Effect of FDI on Emploment Generation International Referred Research Journal, p 28.
4. Davies S., Hallett M. (2002). Interactions between National and Regional Development. Hamburg Institute of Regional Economics, Hamburg.
5. 8. Бутов В.И., Игнатов В.Г., Керова Н.П. Основы региональной экономики. – Ростов на Дону, 2000.
6. Toxtasinovna, U. D. (2022). Реал сектор тармоқларида кластерларни ташкил этиш ва уларнинг хусусиятлари. *world scientific research journal*, 3(1), 64-70.
1. Abdullaev, A. M. (2018). Activation of foreign economic relations on the basis of innovative development. Practice of Uzbekistan. *Mauritius: International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group*, 160 p. ISBN 978-613-9-88371-4.
2. Kurpayanidi, K. I. (2022). Integration of innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (114), 1-6.

3. Kurpayanidi, K.I. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. Ukraine, Odessa, Economic Innovations, Vol. 24, Issue 3 (84). 68-77 p. Doi: [https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
4. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
5. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
6. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.
7. Nabiyeva, N. (2020). The role of investments in the development of the economy of uzbekistan. *Архив научных исследований*, 35.
8. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
9. Nazarova, L. T. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 42-51.
10. Елизарьев, А. В. (2004). *Организационно-экономические механизмы управления и стратегия развития химической и нефтехимической промышленности в Северо-Западном регионе России* (Doctoral dissertation, [Рос. хим.-технол. ун-т им. ДИ Менделеева]).

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами бериллади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

